

SALOMATLIK PSIXOLOGIYASI VA UNING ISTIQBOLLARI

Xatamova Ferangiz
BuxPXTI magistranti.

Annotatsiya. Maqolada salomatlik psixologiyasining bugungi istiqbollari va hozirgi davrdagi holati haqida fikr bayon qilingan.

Kalit soʻzlar: salomatlik, inson ruhiyati, salomatlik psixologiyasi, kasalliklarning kechishi.

Аннотация. В статье представлено мнение о современных перспективах и современном состоянии психологии здоровья.

Ключевые слова: здоровье, психика человека, психология здоровья, прогрессирование заболеваний.

Abstract. The article presents an opinion about today's perspectives and current state of health psychology.

Key words: health, human psyche, psychology of health, progression of diseases.

Butun dunyoda salomatlik psixologiyasi - ruhiy salomatlik insoniyat oldida turgan eng dolzarb muammolardan biri boʻlib kelgan. Insonning har jihatdan ruhiy ijtimoiy taraqqiyoti, sogʻlom shaxs sifatida jamiyatdagi faolligi va oʻzini oʻzi har tomonlama rivojlantira borishi, har kanday vaziyatlarda boshqara olishi koʻp jihatdan salomatlik psixologiyasiga bogʻliqdir. Salomatlik psixologiyasini mustahkamlash aholining ruhiy salomatlik xolatini yaxshilash va umr sifatini oshirishga qaratilgan davlat va jamiyat strategiyasi va siyosatini shakllantirish, uni ishlab chiqish asosida xar tomonlama sogʻlom va barkamol inson shaxsini shakllantirish muhim vazifalar sirasiga kiradi. Salomatlik psixologiyasining omillari va istiqbollari, ruhiy buzilishlarni oldini olish, sogʻlom turmush tarzini targʻib qilish, inson totuvligi masalalari, munosabat va hayotiy qadriyatlar toʻgʻrisida koʻplab ilmiy-ommabop adabiyotlar, nazariy-fundamental asoslarini yaratganlar.

Rus olimlarining asarlari talabalarning ruhiy salomatligini saqlash, himoya kuchlarini faollashtirish, samaradorlikni oshirish va yomon odatlarning oldini olish va boshqa muammolarga bagʻishlangan: K.V. Dineiki, G.G. Demirgoglyan, V.F. Matveyeva, A.A. Groysan, V.G. Zaporozhenko, G.G. Musalova, V.P. Dyadichkina, A.A. Kozlova, V.F. Bazarny, S. B. Melnikova, Y.YE. Dvoryanin va V.I. Averkovning bir qator asarlarida mualliflar organizmni psixologik himoya qilish, oʻzini oʻzi boshqarish va inson imkoniyatlarini ochib berishga eʼtibor berishadi.

Tadqiqotchilar V. M. Bexterev, G. S. Nikiforov, V. A. Ananev, N.M.Amosov, E.Krechmer, O.N.Kuznetsov va V.I.Lebedev, F.M. Dostoyevskiyning salomatlik psixologiyasi, ruhiy salomatlikning shakllanishi va inson kasalliklari haqidagi gʻoyalarini tahlil qilib, ularning fikriga koʻra, ruhiy salomatlik mezonlari sifatida qaralishi mumkin boʻlgan boshqa belgilarni nomlashadi. Rus olimlari N. D. Lakosina, G. K. Ushakov va V. N. Pankratov, I.N. Gurchichning ruhiy va ijtimoiy salomatlikning psixologik komponenti shaxsiy salomatlikning asosi ekanligini taʼkidlashadi.

Oʻzbekistonlik olimlar tomonidan salomatlikka munosabat valeologiya (SH.B.Irgashev 2008y) Sogʻliqni saqlash texnologiyalari vositasida sogʻlom turmush tarzini shakllantirish kontekstida (D.Sharipova, A.Musumanova, M.Tairova 2005, N.K.Svetlichnaya 2015, O.R.Jamoldinova 2015) rahbarligida olib borilgan ilmiy izlanishlarda salomatlik, sogʻlom turmush tarzi talqiniga maʼlum darajada eʼtibor qaratilgan. Bundan tashqari, Z.R. Ibodullayev “Asab va ruhiyat” ilmiy ommabop risolasi-sogʻlom odamlar orasidagi psixologik muammolar, ruhiy buzilishlarda bemorlar psixologiyasiga bagʻishlangan.

Maʼlumki, inson hayotining har tomonlama toʻliqligi doimiy qadriyat sifatida salomatlik bilan belgilanadi, hayotdan lazzatlanish salomatlikning mavjudligini nazarda tutadi. Inson

hayotining qadri mutlaqdir, chunki hayot boshqa har qanday qadriyatning mavjud bo'lishining yagona sharti va mezonidir. Bizning sog'lig'imiz turli sabablarga bog'liq bo'lib, ular ijtimoiy-psixologik modellarga asoslanadi.

Salomatlik psixologiyasi — insonning murakkab hayotiy sharoitlarini yengish, shu bilan birga eng optimal hissiy fanni va hatti-harakatlarning adekvatligini saqlab qolish qobiliyatidir.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti nizomiga ko'ra, «salomatlik — nafaqat kasallik va jismoniy nuqsonlarning yo'qligi, balki to'liq jismoniy, ruhiy va ijtimoiy farovonlik holatidir». Salomatlik tushunchasi har xil, ammo har bir ta'rifda sog'liqni tushunishda muhim bo'g'in sifatida psixologik salomatlik qayd etiladi. "Salomatlik"ning 300 dan ortiq ta'riflari mavjud. Salomatlik belgilangan asosiy guruhlarni ta'kidlab o'tamiz:

jism, shaxs ega bo'lgan jismoniy va ma'naviy qobiliyatlar (hayotiylik) majmui sifatida; muayyan ijtimoiy va iqtisodiy muhitda genetik potensialni amalga oshirish jarayonida, insonning biologik va ijtimoiy funksiyalarini turli darajalarga bajarish imkonini beradigan ajralmas ko'p o'lchovli dinamik holat sifatida.

Shunday qilib, salomatlikni tushunish o'zgarib turadi, lekin har bir ta'rif shaxsning psixologik (ruhiy) sog'lig'ini salomatlikni tushunishda muhim bo'g'in sifatida anglatadi. JSST ma'lumotlariga ko'ra, mediko-sanitar statistikada salomatlik tushunchasi ostida insonda kasalliklar va buzilishlar aniqlanmasligi, populatsion miqyosda esa — o'lim, kasallanish va nogironlik ko'rsatkichining pasayishi jarayoni tushuniladi. P. I. Kalu «Salomatlik tushunchasining asosiy xususiyatlari va sog'liqni saqlashni qayta tuzishning ayrim masalalari: batafsil ma'lumot» nomli ishida dunyoning turli mamlakatlarida, turli davrlarda va turli ilmiy me'yorlar tomonidan tuzilgan salomatlikning 79 ta'rifini ko'rib chiqdi. Ta'riflar orasida quyidagilar uchraydi:

Sog'lik — organizmning barcha darajalarda normal faoliyat ko'rsatishi, shaxsiy yashab qolish va nasl qoldirishga imkon beradigan biologik jarayonlarning normal kechishi.

Salomatlik psixologiyasi bu munosabatlarni o'rganadi. Kasalliklarning rivojlanishiga qanday xatti-harakatlar yordam beradi? Insonni ularning salomatligi haqida g'amxo'rlik qilishga nima undaydi? Hissiy holat og'riqni his qilish, kasallikning dinamikasi va tiklanish jarayoniga qanday ta'sir qiladi? Salomatlik psixologiyasi sohasi mutaxassislari bu savollarga javob izlamogda. Salomatlik psixologiyasi- salomatlikning psixologik sabablari, uni asrash, mustahkamlash va rivojlantirishning usul va vositalari to'g'risidagi fandir. Shunga qaramay, "salomatlik psixologiyasi" nazariy va amaliy vazifalarning kengroq sohasiga ega bo'lib, nafaqat aqliy va somatik patologiyalar rivojlanishining oldini olish, balki insonni umumiy takomillashtirishni ham o'z ichiga oladi.

Tana va aqlning yagona tizim ekanligi qadimgi matnlarda tilga olingan. Qadimgi davr adabiyotiga nazar tashlaydigan bo'lsak, tibbiyot, falsafa va psixologiya fanlarining chambarchas bog'lanib ketganligining guvohi bo'lamiz. Miloddan ilgari yashab o'tgan deyarli barcha faylasuflar tibbiyot va psixologiyaga oid o'z fikrlarini yozib qoldirishgan, chunki ular ruhiy kuchlarning manbaini inson miyasi bilan bog'lashgan.

Miya va ruh orasidagi munosabatlarga oid qarashlari bilan mashhur bo'lgan tibbiyot fanining otasi Gippokrat (Buqrot) (miloddan avvalgi 460—377-yillar) asarlari bugungi kungacha yetib kelgan. U odam anatomiyasi va fiziologiyasini chuqur o'rgandi, bosh miyaning tuzilishi bilan qiziqdi. Gippokrat odamlar xulq-atvorini kasalliklar kechishiga bog'lab o'rgandi va temperament haqida ta'limot yaratdi.

Gippokrat kasalliklarning kechishi va bemorning tuzalishi uning temperamentiga bog'liq degan. Bu ta'limot keyinchalik barcha olimlarda qiziqish uyg'otdi. Hozirgi kunda yetakchi psixologlar va vrachlar bemorlarni davolashda bemorning temperamentiga alohida e'tibor berishadi. Gippokrat bir qator asab va ruhiy kasalliklar haqida risolalar yozib qoldirgan. U isterik kasalliklarni chuqur bilimdonlik bilan o'rgandi va bemorlarni davolash yo'llarini ishlab chiqdi. Gippokrat bemorlarni davolashda sog'lom turmush tarziga va to'g'ri ovqatlanishga qattiq rioya qilish kerakligini aytgan, kasalliklarning sababini aniqlab, ularni bartaraf qilishga intilgan.

Gippokratning tibbiyotga oid ba'zi ko'rsatmalarini keltirib o'tamiz:

- ❖ jismoniy mehnat mushaklar va a'zolar uchun oziqdir;
- ❖ fikrlash — kishi ruhini tetiklashtiradi;
- ❖ bemorga yordam berishni eplay olmasang, unga ziyon keltirma;
- ❖ me'yordan ko'p ovqatlanish kishi salomatligiga ziyon keltiradi;
- ❖ bemorning ruhi tushmagan va ishtahasi saqlangan bo'lishi tuzalish uchun yaxshi alomatdir;
- ❖ odam tanasida kasallik bilan kurashuvchi kuch bor, tabibning vazifasi esa o'sha kuchni faollashtirishdan iborat;
- ❖ bemorga beriladigan dorilar hadeb o'zgartirilmasligi kerak, faqat
- ❖ zaruratga qarab davolash muolajasi o'zgartirilsin;
- ❖ tabiatda doimo ikki qarama-qarshi kuch bir-biriga qarshi turadi, qarama-qarshilikni qarama-qarshilik bilan davolash kerak;
- ❖ tabib yuksak darajada axloqli, jonkuyar, ozoda va xush ko'rinishga ega bo'lishi kerak;
- ❖ tabib o'z bilim va mahoratini doimo oshirib borishi va bemorlar hurmatiga sazovor bo'lishi kerak.

Insonning sog'lom, nosog'lom turmush tarzi ham kun tartibining to'g'ri, noto'g'ri uyushtirilganligiga bog'liq.

Kun tartibini tuzishda quyidagi qoidalarga amal qilish tavsiya qilinadi:

O'z salomatligini mustahkamlashni bosqichma –bosqich rivojlantirib borish, o'z organizmining jismoniy holatini a'lo darajada saqlab turishga erishish, jismoniy faollik bilan doimiy shug'ullanish salomatlik darajasini oshirish va uzoq umr ko'rishni ta'minlaydigan omildir. Shu bilan bir qatorda salomatlik psixologiyasiga erishishga va ruhiyatni sog'lom bo'lishiga olib keladi. Yoshlikdan sog'lom turmush tarzini olib borish, chiniqish, jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanish, sog'lom turmush tarzi talablariga amal qilish orqali salomatlikka to'liq erishish mumkin. Sog'lom turmush tarzi hamma narsani birlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 7-dekabrda PF-5590-son Farmoni O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 18-dekabrda "Yuqumli bo'lmagan kasalliklarning profilaktikasi, sog'lom turmush tarzini qo'llab quvatlash va aholining jismoniy faolligi darajasini oshirish chora – tadbirlari to'g'risida " gi PQ – 4063-sonli qarori.

3. Aliyev M.B., Beybutova A.M., Chubanova G.R., Saxayeva A.A. Psixologiya zdorovya – Uchebnoye posobiye Kiyev.: 2017.
4. Abramova G.S., Yudchits Y.A. Psixologiya v meditsine: Uchebnoye posobiye.–M.: “Kafedra-M”, 2008.
5. Nikiforova G.S. Psixologiya zdorovya Uchebnik dlya vuzov / - SPB: Piter, 2006.
6. Ananyev V. A., Osnovi psixologii zdorovya Kniga1 Konseptualniye osnovi psixologii zdorovya-SPB.: Rech, 2006.
7. Lomov B. F. Metodologicheskiye i teoreticheskiye problemi psixologii. – M., 1984.
8. Nikiforov G. S. Nadejnost professionalnoy deyatelnosti.SPb., 1996.
9. Semichev S. B. Predboleznenniye psixicheskiye rasstroystva. – M., 1987.
10. Deryabo S, Yasvin V. Otnosheniye k zdorovyu i k zdorovomu obrazu jizni: metodika izmereniya // Direktor shkoli. – 1999. – № 2. – S. 7-16.
11. Ananyev V. A. Vvedeniye v psixologiyu zdorovya: Ucheb.posobiye. – SPb.: Izd-vo BPA, 1998.
12. Juravleva I. V., Shilova L. S, Antonova A. I. i dr. Otnosheniye cheloveka k zdorovyu i prodoljitelnost jizni. – M., 1989.
13. Agadjanyan N. A., Ananyev V. A., Andreyev Y. A. i dr. Osnovi valeologii. Kn. 2. – Kiyev: Olimpiyskaya literatura, 1999.
14. Amosov N. M. Razdumya o zdorovye. - M.: FiS, 1987.
15. Ananyev V. A., Davidenko D. N., Petlenko V. P., Xomutov G. A. Etyudi valeologii / Pod obsh.red. D. N. Davidenko. - SPb.: SPbGTU, BPA, 2001.
16. Apanasenko G. L., Popova L. A. Meditsinskaya valeologiya. – Kiyev.: Zdorovya, 1998.
17. Bilich G. P., Nazarova L. V. Osnovi valeologii. – SPb.: Vodoley, 1996.